

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ

XXI век ЮНЕСКО обозначил как век полиглотов. Иностранный язык является средством общения между людьми – носителями разных языков и именно на изучение иностранного языка ориентированно современное общество. Обществу требуются креативно мыслящие, образованные люди, способные на самостоятельное принятие решений. Генеральная цель обучения иностранному языку направлена на формирование поликультурой личности учащегося путем овладения ею иноязычной коммуникативной

Обучение иностранному языку начинается с младшего школьного возраста. Ребенок получает информацию из различных источников, а объем данной информации огромен. Не каждый может запомнить, переработать и воспроизвести полученную информацию в полном объеме. А управлять полученной информацией и выбирать самое главное для дальнейшего использования оказывается, зачастую, не под силу для ребенка. Одна из основных проблем заключается в низком уровне владения учащимися речевыми и языковыми нормами. Возникает необходимость в формировании коммуникативной компетенции учащихся с учетом особенностей восприятия ими информации [1].

Коммуникативная компетенция – владение совокупностью речевых, языковых, социокультурных норм изучаемого языка, а также компенсаторными и учебно-познавательными умениями, которые позволяют выпускнику школы осуществлять межкультурную коммуникацию и решать стоящие перед ним речевые, образовательные, познавательные задачи. И в этом помогают ментальные карты – графическое выражение процесса восприятия, обработки и запоминания информации, ведущее в дальнейшем к способности личности осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Интеллект-карты – это карты памяти, карты ума, которые являются инструментом развития памяти и мышления

Работа с ментальными картами начинается на II ступени общего среднего образования и включает в себя весь учебный материал по определенной теме. Ментальная карта раскрывается последовательно, имеет оптимальный размер и элементы изображения. Использование ментальной карты ориентируется на принципах личностно-ориентированной и коммуникативной направленности обучения, наглядности, научности, преемственности, активности, непрерывности и взаимосвязанного обучения аспектам языка и всем видам речевой деятельности.

Первый этап работы с интеллект-картой начинается с ввода мотивационной интеллект-карты в качестве наглядного пособия к теме урока. Это и есть опорная схема для формирования языковой компетенции. Также происходит знакомство учащихся с правилами чтения интеллект-карты. Например, при изучении темы «Feste», для активизации и систематизации лексических навыков, в центр доски вывешивается карточка со словом «Feste». Задается вопрос: какие праздники вы знаете? И предлагается рассмотреть картинки (Рождество, Пасха, Новый год), которые развешиваются слева направо по часовой стрелке вокруг главного слова. Учащиеся отвечают на вопрос, опираясь на информацию на доске, учитель соединяет каждую картинку с основным словом толстой линией и подписывает их (Weihnachtsfest, Osternfest, Neujahrfest). Затем по очереди работа с каждой ветвью. От полученного слова рисуются несколько ответвлений и задается вопрос: что делают на праздники? На доску вывешиваются картинки с тематикой и учащиеся выбирают подходящую картинку к поставленному вопросу. Картинки размещаются на соответствующей ветви интеллект-карты. С опорой на данную карту, учащиеся составляют устное высказывание.

Следующий урок начинается с актуализации знаний. Учащиеся работают в парах или группах. Предлагается восстановить «деформированную» интеллект-карту по теме: исправить ошибки, восстановить элемент, дополнить элемент и защитить свою работу. Выполняя такой вид деятельности, учащиеся учатся выделять главную информацию, устанавливать причинно-следственные связи и осознанно строить речевое высказывание.

После актуализации знаний начинается работа по развитию активного словаря учащихся также с опорой на интеллект-карту. Большое внимание уделяется дополнительным вербальным средствам, которые необходимы для полного, связанного и логического высказывания по теме. В ходе восприятия и понимания иноязычной речи на слух, чтения и понимания прочитанного текста, говорения осуществляется процесс совершенствования речевой и компенсаторной компетенций, а тематическое содержание общения содействует формированию социокультурной компетенции.

После знакомства с внешним видом интеллект-карт учащиеся знакомятся с алгоритмом действий при построении интеллект-карты: прочитай тему урока. Прослушай/прочитай диалог (текст, правило). Ответь на вопросы. Выдели главное слово в тексте и запиши его в центре листа или обозначь картинкой. Лист расположи горизонтально. Обведи это понятие в рамку. От главного слова рисуй, начиная справа по часовой стрелке, цветные ветви. Эти ветви – основные понятия, связанные с главным словом. Подпиши каждую ветвь словами. Пиши разборчиво или замени слова рисунками. От каждой ветви нарисуй несколько более тонких веточек для уточнения понятий и подпиши их или замени рисунками. Прочитай диалог (текст, правило) еще раз, проверь, все ли внесено в карту. Опираясь на интеллект-карту перескажи диалог (текст, правило). Связи между элементами интеллект-карты покажи стрелками разного цвета и толщины. Найди и прочитай в дополнительных источниках материал по изучаемой теме. Впиши его в интеллект-карту.

После составления интеллект-карты обсуждается полученный результат. При этом каждый учащийся раскрывает свои умения: правильность построения предложений, употребления грамматических и лексических единиц, логического построения высказывания.

Заключительный этап работы с интеллект-картой направлен на самостоятельное создание её учащимися. Процесс самостоятельной разработки интеллект-карты оказывает благоприятное воздействие как на формирование коммуникативной компетенции, так и на учебно-познавательную компетенцию, так как учащиеся анализируют и отбирают необходимую информацию, преобразовывают её в виде карты и воспроизводят в устной речи. Эта работа способствует формированию лексического и грамматического словарей: расширение словарного запаса, увеличение объёма изучаемых лексических единиц и грамматических конструкций. Таким образом, можно говорить о том, что формирование коммуникативной компетенции проходит в тесной взаимосвязи с речевой, языковой, социокультурной субкомпетенциями; с компенсаторными и учебно-познавательными умениями.

Ментальные карты долгое время создавались на обычном листке бумаги с использованием разноцветных карандашей, фломастеров, красок. Однако, современность немислима без компьютерных технологий. Цифровая трансформация образования является одним из условий развития современного образовательного пространства, так как важнейшей особенностью современного мира становится «цифровой ребенок». Цифровизация, которая охватила всю сферу образования, подтолкнула педагога к освоению и применению на практике наиболее актуальных технологичных инструментов и методик осуществления образовательного процесса. Перед педагогом была поставлена приоритетная задача – использования цифровых возможностей в образовательном процессе и незаметное интегрирование цифровых технологий в образование (Институт дистанционного образования ТГУ. Цифровая трансформация преподавателя //2020. <https://dpo.tsu.ru/special/digital>).

На сегодняшний день в профстандарт учителя в качестве одного из необходимых умений входит применение современных образовательных технологий, включая информационные и цифровые образовательные ресурсы. Наличие компетенций в области цифровых технологий является одним из ведущих профессиональных качеств.

Исходя из этого, важным условием успешности педагога становится цифровая грамотность, которая определяется набором знаний и умений, необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. В основе цифровой грамотности лежит цифровая компетенция педагога, т. е. способность педагога решать поставленные перед ним задачи с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Ментальные карты разрабатываются многими педагогами с помощью компьютерной программы PowerPoint. Но хочется отметить, что также огромен выбор мобильных и компьютерных приложений для создания ментальных карт. Приведенные ниже цифровые приложения и программы являются популярными в работе современного учителя по созданию ментальных карт и имеют огромный потенциал.

Coogle <https://coggle.it> – бесплатное онлайн приложение, которое поддерживает совместную работу над проектами. Интерфейс программы имеет множество функций. Программа поддерживает использование изображений, индивидуальные цветовые схемы и возможность просмотра истории документа. Созданная карта может экспортироваться в формате PNG или PDF.

Mindomo Basic www.mindomo.com – сервис для создания и хранения концептуальных карт. Созданная карта может быть размещена в виде ссылки либо возможен ее экспорт в виде картинки, или в форматы RTF и PDF.

Xmind www.xmind.net – программное обеспечение для проведения мозговых штурмов и составления ментальных-карт, Эта программа помогает пользователю фиксировать свои идеи, организовывать их в различные диаграммы, использовать эти диаграммы совместно с другими пользователями. Одним из основным преимуществ программы является ее поддержка и совместимость с пакетом Microsoft Office.

Mind42 www.mind42.com – бесплатная Online программа. Преимущества данной программы заключаются в том, что над картой одновременно могут работать несколько человек; интегрирован поиск по картинкам Google, Yahoo; имеется возможность импортировать карты из других расширений.

Casoo <https://coba.tools/casoo> – онлайн сервис (онлайн инструмент рисования) для создания и совместного использования публикации, диаграмм, карт сайта, каркасных схем, сетевых графиков. Созданные диаграммы могут быть отредактированы одновременно несколькими людьми, а изменения, которые вносят пользователи, отражаются в режиме реального времени.

Mindmeister www.mindmeister.com, WiseMapping www.wisemapping.com, Mapul www.mapul.com, WiseMapping www.wisemapping.com – все это активно используемые педагогами программы для создания карт памяти.

Педагоги создают ментальные карты по темам учебной программы, которые затем применяются в электронном виде или в качестве наглядного пособия в распечатанном виде. А для этого необходимо установить соответствующее приложение, запустить его и поэтапно создать необходимую ментальную карту. В сети Интернет имеются также видео-уроки, которые помогают быстро разобраться в том или ином приложении и успешно создать собственную ментальную карту.

Работу с ментальными картами можно использовать на разных этапах урока: введения нового лексического или грамматического материала, закрепления, обобщения и систематизации изученного. В каждом случае карта может быть доработана или изменена в зависимости от уровня подготовки учащегося и усвоенных ранее знаний и умений. Ментальные карты могут быть использованы учителями-предметниками общего среднего образования на любом учебном занятии в рамках любого учебного предмета.

Литература

1. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. Ростов-на-Дону: Феникс; М: Глосса-Пресс, 2010. 640 с.